

Дуйсен Адина
ученица 11 класса
Назарбаев Интеллектуальная Школа, г. Атырау, Казахстан

Связь между количеством лайков и самооценкой подростков

Аннотация

Исследование направлено на выявление зависимости между числом лайков, получаемых пользователями социальных сетей, и самооценкой подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Следует отметить высокую актуальность темы, так как цифровые технологии являются неотъемлемой частью жизни молодого поколения и непрочной психикой молодежи на этапе становления личности. В качестве метода используется анонимный онлайн-опрос. Анализ показал прямую зависимость эмоционального состояния подростков от виртуального одобрения: 78,3% респондентов наблюдали тревогу со стороны сверстников из-за отсутствия лайков, а значительная часть склонна удалять публикации. На основе полученных данных разработаны практические рекомендации для учащихся, родителей и педагогов по развитию цифровой гигиены.

Ключевые слова: самооценка, подростки, социальные сети, лайки, цифровая зависимость, эмоциональное состояние.

1. Введение

В XXI веке социальные сети (Instagram, TikTok, Snapchat и другие) стали важнейшим пространством общения, самовыражения и получения обратной связи для современной молодежи. Основной формой обратной связи стали – «лайки», виртуальный признак одобрения, который в условиях подростковой реальности начал выполнять роль измерителя личной ценности и привлекательности.

Формирование самооценки – это важный этап психологического и личностного развития подростка, поскольку именно на этом периоде личность особенно чувствительна ко мнению окружающих. Зависимость от виртуального одобрения дестабилизирует эмоциональное состояние: дефицит лайков провоцирует тревожность, неуверенность и депрессивные состояния. Изучение проблемы необходимо для разработки методов поддержки подростков со стороны взрослых.

Целью работы является выявление взаимосвязи между лайками в социальных сетях и уровнем самооценки подростков.

Гипотеза исследования: подростки, получающие больше лайков, обладают более высокой и стабильной самооценкой, в то время как дефицит отклика вызывает сомнения в себе, зависть и неприятие собственной индивидуальности.

2. Методы

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы были использованы:

1. Анализ литературы: теоретическое изучение психологических публикаций о формировании самооценки.
2. Анкетирование: основной метод сбора данных. Опрос проводился в июне 2026 года в цифровом формате (Google Формы). В исследовании приняли участие 60 респондентов Атырауской области в возрасте от 13 до 17 лет. Анкета включала вопросы об активности в соцсетях, фиксации уровня тревожности, поведении при дефиците лайков, а также субъективную шкалу уверенности в себе.
3. Количественный и качественный анализ данных: обработка и группировка полученных ответов.

3. Результаты

В ходе обработки анкет были получены следующие данные. При ответе на вопрос о влиянии лайков на личное состояние голоса распределились следующим образом:

- 53,3% опрошенных ответили, что количество лайков на постах и сторис волнует их и напрямую влияет на их внутреннее состояние.
- 31,7% указали, что цифровые реакции не отражаются на их настроении.
- 15% затруднились ответить.

Большинство участников (78,3%) считают, что подростки сталкиваются с чувством тревоги, если их публикации не набирают ожидаемого количества лайков (см. Рис. 1). Кроме того, исследование выявило поведенческие паттерны зависимости от аудитории: значительная часть подростков (суммарно 75%, где 60% ответили «бывает», а 15% - «часто, да») признались, что испытывают желание удалить опубликованный пост, если он собирает мало реакций. Не сталкивались с такой потребностью 25% респондентов.

Думаете ли вы, что человек чувствует тревогу, если лайков мало
60 ответов

Рис. 1. Субъективная оценка возникновения тревоги у подростков при малом количестве лайков.

Рис. 1. Субъективная оценка возникновения тревоги у подростков при малом количестве лайков.

4. Обсуждение

Полученные результаты полностью согласуются с теоретическими положениями психологии подросткового возраста. Согласно полученным данным, лайки стали для современной молодежи цифровым аналогом общественного признания. Из-за того, что более половины респондентов связывают свое настроение с динамикой лайков, их самооценка приобретает неустойчивый, зависимый от внешней среды характер.

Высокий процент тревожности указывает на то, что виртуальное пространство генерирует дополнительный психоэмоциональный стресс. Практика удаления «неуспешных» постов свидетельствует об искусственном конструировании одобряемого образа из-за страха социального отвержения. Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась: цифровая оценка напрямую вмешивается в процесс формирования идентичности подростков.

Практические рекомендации:

- Подросткам: необходимо развивать критическое восприятие социальных сетей и понимать, что количество лайков — это не эквивалент человеческой ценности и уникальности.
- Родителям и педагогам: важно выстраивать доверительный диалог с детьми, отслеживать маркеры цифровой тревожности и стимулировать альтернативные виды самореализации в реальной жизни (спорт, живое общение, творчество).

5. Список литературы

1. Всемирная организация здравоохранения. (б.д.). Психическое здоровье подростков.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
2. Центр цифровой гигиены. (б.д.). Влияние социальных сетей на психику подростков. CyberPsy. <https://cyberpsy.ru/likes-and-mental-health>
3. Дуйсен, А. Связь между количеством лайков и самооценкой подростков. Онлайн-опрос, Google Формы.